
ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 550.8.013

DOI 10.5281/zenodo.14141860

Научная статья

ОСОБЕННОСТИ КАТАГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕОБРАЗОВАННОСТИ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА НЕФТЕГАЗОМАТЕРИНСКИХ ТОЛЩ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДУРАЛЬЯ

FEATURES OF CATAGENETIC TRANSFORMATION OF ORGANIC MATTER OF OIL AND GAS SOURCE SEDIMENTS OF THE CENTRAL CIS-URALS

БОНДАРЕВА ЛИАНА ИЛЬЯСОВНА,
*ведущий инженер,
ИПНГ РАН.*

BONDAREVA LIANA ILYASOVNA,
*leading engineer,
IPNG RAS.*

В статье представлены результаты бассейнового моделирования разрезов по линии Красновишерск-Североуральск и по линии А-Б (лист О-40-ХVII), пересекающих центральный сегмент Предуралья (северная часть Соликамской и Юрюзано-Сылвенской депрессии) в программном обеспечении (ПО) «Petromod» компании Schlumberger. На основе комплексного анализа сформирована геолого-геофизическая база данных в ПО «ArcGIS». Уточнены временные интервалы вхождения в зону генерации жидких и газообразных углеводородов. Даны рекомендации для поисковых работ – поиск активного очага генерации, питающего открытые месторождения нефти и газа и исследование нетрадиционных источников углеводородов.

The article presents the results of basin modeling of sections along the Krasnovishersk-Severouralsk line and along the A-B line (sheet O-40-XVII), crossing the central segment of the Urals (the northern part of the Solikamsk and Yuryuzano-Sylven depression) in Petromod software from Schlumberger. Based on a comprehensive analysis, a geological and geophysical database was formed in ARCGIS software. The time intervals for entering the generation zone of liquid and gaseous hydrocarbons were clarified. Recommendations were given for prospecting work - the search for an active source of generation feeding open oil and gas fields and the study of unconventional sources of hydrocarbons.

Ключевые слова: *бассейновое моделирование, Соликамская депрессия, Юрюзано-Сылвенская депрессия, катагенез, очаги генерации, углеводороды.*

Key words: *basin modeling, Solikamsk depression, Yuryuzan-Sylven depression, catagenesis, generation centers, hydrocarbons.*

Введение.

Объектами исследования являются Соликамская и Юрюзано-Сылвенская депрессии, приуроченные в нефтегазогеологическом отношении к Средне-Предуральскому нефтегазоносному суббассейну, в тектоническом – к Предуральскому прогибу и Передовым складкам Урала [5, с. 418]. Предуральский прогиб и сопряженные с ним Передовые складки Урала обладают высоким нефтегазовым потенциалом, однако, сложность геологического строения, обусловленная развитием складчато-надвиговых зон, является сдерживающим фактором для поисков новых скоплений нефти и газа [3, с. 52]. Развитие новых современных методик, в том числе структурно-кинематического и бассейнового моделирования, позволяют провести реконструкцию складчато-надвиговых зон, оценить перспективы нефтегазоносности и дать рекомендации для дальнейших геологоразведочных работ.

В данной работе для проведения бассейнового моделирования использованы материалы ранее проведенных исследований методикой структурно-кинематического моделирования [3, с. 59], а также материалы по нефтегазоносным комплексам [7, с. 11]. Так на основе сформированной базы данных, методикой бассейнового моделирования, автором изучены три нефтегазоматеринских толщи (НГМТ): доманикового горизонта ($D_{2-3ps+pd}$), фаменского яруса (D_3fm) и визейского яруса (C_1v).

Первоочередным этапом бассейнового моделирования является создание структурного каркаса. В данной работе структурный каркас был создан на основе структурно-кинематической модели в ПО «Dyne1» компании Schlumberger, далее загружен ПО «Petromod». В ходе выполнения работы автором был определен по водородному индексу тип керогена II и III (по классификации Peters&Casa (1994)). Одной из главных задач при литолого-геохимическом анализе является выбор кинетики, которая позволяет оценить преобразование органического вещества (ОВ) от биополимеров до углеводородов (УВ) [1, с. 97]. В ПО существуют ряд библиотечных данных (по типам бассейнов, органофациям и т.д.), которые можно использовать. Однако, можно создавать авторские кинетики. Для выполнения анализа необходимо рассчитать скорость реакции преобразования (ОВ), восстановить геохимические параметры водородного индекса (HI, мгУВ/гСорг) и общего содержания органического углерода (Сорг, %), определить тип керогена и т.д. Так в ходе выполнения работы автором были выбраны двух-компонентные библиотечные кинетические спектры Pepper&Corvi (1995).

В данной работе использовался «кинетический подход» [1, с. 97] для расчета генерационных процессов. Также автором вручную в ПО были созданы карты по граничным условиям: палеоглубинам, палеотемпературам на поверхности осадконакопления, тепловым потокам.

Моделирование генерации углеводородов.

К концу пермского периода небольшие участки НГМТ доманикового горизонта, фаменского и визейского ярусов в зоне Соликамской и Юрюзано-Сылвенской депрессий находились на подстадии генерации протокатагенеза $ПК_1$ - $ПК_3$, с отражательной способностью витринита (R_o) = 0,55-0,70%. В зоне раннего и позднего протокатагенеза при благоприятных температурах и давлениях может происходить генерация низкотемпературного сухого газа – метана и незрелых нефтей [4, с. 107]. Глубина залегания отложений на тот период составляла порядка 1500-2000 м.

К настоящему времени НГМТ доманикового горизонта, фаменского и визейского яруса в зоне Соликамской и Юрюзано-Сылвенской депрессий, находятся преимущественно на подстадии катагенеза $ПК_1$ - $ПК_3$. Соответственно, НГМТ доманикового горизонта, фаменского и визейского ярусов, в самых наиболее погруженных участках, так и не попали в интервалы глубин, находящиеся в зоне генерации $МК_1$ - $МК_2$, являющейся главной зоной нефтеобразования (ГЗН). В пределах большей части территории – Колчимской и Полюдовской антиклиналях НГМТ являются незрелыми.

Моделирование миграции и аккумуляции углеводородов.

Согласно созданной модели, миграция жидких УВ из НГМТ девонского возраста началась в пределах Соликамской депрессии после пермского периода и продолжилась до настоящего времени. Была характерна как вертикальная, так и латеральная миграция. УВ мигрировали из девонских отложений в вышележащие породы-коллекторы. Наблюдаются вертикальные миграционные процессы к дневной поверхности. Одной из причин, обуславливающих неблагоприятные факторы формирования залежи – отсутствие надежной региональной покрышки.

К настоящему времени на исследуемой территории в резервуарах аккумуляции УВ не обнаружено, так как ОВ в НГМТ было недостаточно прогрето для генерации УВ. НГМТ до сегодняшнего дня не вошли в главную зону нефтеобразования (ГЗН). Также в коллизионный этап тектодинамического развития территория сминалась в складки, формировались флюидопроводящие разрывные нарушения взбросо-надвигового типа, а к концу пермского периода НГМТ и породы-коллекторы за счет горизонтально ориентированного сжатия со стороны Уральского орогена выходили на дневную поверхность и эродировались [2, с. 16]. Обнаружены частичные скопления УВ в самой доманиковой НГМТ.

Рассчитаны количественные показатели для сравнительного анализа процессов генерации и миграции на различных этапах геологического развития исследуемого региона (рис. 1-4).

Рис. 1. Остаточный нефтегазогенерационный потенциал НГМТ. Условные обозначения: 1 – по разрезу Красновишерск-Североуральск, 2 – по разрезу листа О-40-ХVII

Рис. 2. Количество сгенерированных УВ. Условные обозначения: 1 – по разрезу Красновишерск-Североуральск, 2 – по разрезу листа О-40-ХVII

Рис. 3. Количество УВ, аккумулированных в НГМТ. Условные обозначения: 1 – по разрезу Красновишерск-Североуральск, 2 – по разрезу листа О-40-ХVII

Рис. 4. Количество мигрированных УВ. Условные обозначения: 1 – по разрезу Красновишерск-Североуральск, 2 – по разрезу листа О-40-ХVII

Остаточный генерационный потенциал НГМТ очень высокий, так как УВ не достигли ГЗН и главной зоны газообразования (ГЗГ) (рис. 1). Генерация УВ началась к концу пермского периода, максимальная скорость генерации УВ характерна для настоящего времени и продолжает возрастать (рис. 2). Слагающие доманиковую материнскую толщу породы карбонатно-глинистого состава, имеют плохую проницаемость, вследствие чего, сгенерированные УВ остаются в НГМТ. Аккумуляция УВ в НГМТ началась после перми и наиболее активно происходит в настоящее время (рис. 3). Процесс миграции УВ начался в конце пермского периода и характеризуется наибольшими значениями скорости на данный момент (рис. 4).

Заключение.

К настоящему времени доманиковые, фаменские и визейские НГМТ находятся преимущественно на подстадии катагенеза (ПК₁-ПК₃) и генерируют низкотемпературные сухие

газы и «ранние нефти». НГМТ даже в самых погруженных частях (2000 м и 1500 м) в Соликамской и Юрюзано-Сылвенской депрессиях так и не попали в интервалы глубин, находящиеся в зоне мезокатагенеза МК₁-МК₃, являющейся ГЗН.

На изучаемой территории происходило интенсивное воздымание территории в результате коллизионных процессов в эпоху герцинской складчатости, которое привело к эрозии большей части осадочного чехла [6, с. 141]. НГМТ не достигли условий для вхождения в главную зону нефте-, газообразования, а вошли только в зону генерации «ранней нефти».

Отсутствие расчетных аккумуляций УВ в резервуарах согласно результатам бассейнового моделирования может указывать на существование другого очага генерации, расположенного за пределами изучаемой территории, питающего все открытые перспективные участки. Например, более глубокие горизонты девонской и каменноугольной систем, в которых залежи были открыты на месторождениях Бухаровское, Мраковское, Ветосское, Исаневское и др. Следует обратить внимание на наличие нетрадиционных источников УВ в доломитовых отложениях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Астахов С.М. Геореактор. Алгоритмы нефтегазообразования. Ростов-на-Дону: Контики, 2015. 256 с.
2. Геодинамическая эволюция формирования взбросо-надвиговых поясов Предуралья по результатам структурно-кинематического моделирования / Л.И. Бондарева [и др.] // Нефтяное хозяйство. 2021. № 5. С. 15-21.
3. Бондарева Л.И., Осипов А.В. Формирование и размещение ловушек нефти и газа в пределах зоны сочленения Предуральского прогиба и Западно-Уральской внешней зоны складчатости // Известия высших учебных заведений. Геология и разведка. 2023. Т. 65. № 3. С. 52-65.
4. Ермолкин В.И. Геология и геохимия нефти газа // В.И. Ермолкин, В.Ю. Керимов. М.: Недра, 2012. 460 с.
5. Каламкаргов Л.В. Нефтегазоносные провинции России и сопредельных стран. М.: Нефть и газ, 2005. 570 с.
6. Минлигалиева Л.И. Прогноз нефтегазоносности южной части Предуральского прогиба и зоны Передовых складок Урала на основе геомеханического и бассейнового моделирования // Геология в развивающемся мире. 2018. С. 140-143.
7. Фархутдинов И.М. Геологическое строение и возможная нефтегазоносность сочленения Юрюзано-Сылвенской депрессии и Уфимского амфитеатра // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2013. 22 с.

© Бондарева Л.И., 2024.